

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA O‘Z- O‘ZINI ROVOJLANTIRISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL TA‘LIMNING AHAMIYATI

Qaytarova Nargiza Kaxramonovna

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064723>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ta‘lim vazifalaridan foydalanishning ahamiyati to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar olib borildi. Va natijada shunga mos ravishda qisqa tavsiyalar ham berildi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, mustaqil ta‘lim, o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, kichik yoshdagi maktab o‘quvchilari.

Аннотация. В данной статье были сделаны комментарии о важности использования самостоятельных учебных заданий в формировании компетенций саморазвития будущих учителей начальных классов. И в результате были даны соответствующие краткие рекомендации.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, самостоятельное образование, компетентность саморазвития, учащиеся младших классов, младшие школьники.

Abstract. In this article, comments were made about the importance of using independent educational tasks in the formation of self-development competencies of future primary school teachers. And as a result, short recommendations were made accordingly.

Keywords: future elementary school teachers, independent education, self-development competence, elementary school students, junior school students.

Bugungi kunda O‘zbekiston har qanday davlat kabi ta‘lim tizimida o‘ziga xos maqsad va vazifalarni belgilab bermoqda. Mamlakatda ta‘lim tizimini isloh qilish jarayonida boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirishga alohida e‘tibor berilayotgani bunga yaqqol dalildir. Ayniqsa, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini har tomonlama yetuk kadr qilib tayyorlash masalasi o‘z dolzarbligini hozirda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot va izlanish ishlarining soni va sifatida o‘z aksini ko‘rsatyapti.

Ayni vaqtda ta‘limda mustaqil ta‘lim, mustaqil ishlay olish masalasi o‘qituvchi yoki talaba deb ajratmaydi. Xususan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ham mustaqil ta‘lim faoliyatining individual trayektoriyasini takomillashtirish uchun tajriba ishtirokchisi hisoblanadi. Bunda har bir bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasiga alohida o‘rganish predmeti sifatida qarash mumkin.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ta‘lim faoliyat shakllari, usullari va vositalari tarkibiga, mazmuniga jiddiy qarash ularda o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda ahamiyatli sanaladi. Chunki har berilgan mustaqil ta‘lim topshirig‘ini bajarishda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ham psixologik, ham fiziologik jihatlari hisobga olinishi joiz. Bunda hattoki, pedagogik amaliyot devri juda qo‘l keladi. Ya‘ni pedagogik amaliyot davrida birlashtirilgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bilan ishlashni nazorat qilish, o‘quvchilar bilan amaliy mashg‘ulotlarni olib borishda bo‘lajak boshlang‘ich o‘qituvchilarining mustaqil ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish masalalari ayni muddaodir. Bunda talabaning o‘quvchilar

bilan ishlashiga kengroq imkoniyat yaratilishiga jiddiy yondashish zarur. Negaki bu bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga mustaqil o‘quvchini tushuna olish, o‘quvchi bilan kommunikativ aloqani mustaqil yo‘lga qo‘yish texnikalarini o‘rganish, tashkil qilinadigan boshlang‘ich sinf darslarini mustaqil boshqarish natijasida mazmunli tashkil etish uchun metod va vositalarni erkin tanlash, tatbiq qilish imkoniyatini beradi.

Yana bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish uchun mustaqil ta‘lim topshiriqlari tarkibiga ijodiy topshiriqlar, nostandart vaziyatlar va ularga mos keladigan shakllar, usullar hamda vositalarni kiritish ham nojoiz emas. Bunday topshiriq shakllari bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ qobiliyatlarinigina rivojlantirib qolmay, professional ijodiy ehtiyojlar va motivatsiya uchun ham muhim rol o‘ynaydi. Ayni shu o‘rinda ijodiy faoliyatning tabiati; o‘qituvchilarning bevosita ishtiroki asosida nostandart vazifalarni tanlash, shaxs uchun muhim bo‘lgan vaziyatlardan foydalanish; motivatsion, konstruktiv va aks ettirishni yangilaydigan ijodiy kompetensiyaning predmeti sifatida boshlang‘ich sinflarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil qilish; shuningdek, maktab o‘qituvchilari bilan hamkorlik yuqorida ta‘kidlangan, ko‘zlangan maqsadga erishishda hal qiluvchi omil deyish mumkin.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda vazifa qilib beriladigan mustaqil ta‘lim topshiriqlarida aniq maqsad mavjud bo‘lishi darkor. Ya‘ni bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchini mustaqil ishlashga undaydigan vazifada quyidagilar o‘z ifodasini topishi tavsiya etiladi:

- bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning uslubiy va texnologik ko‘nikmalarini shakllantirish;
- kichik maktab o‘quvchilarining faoliyatini baholashda talabalarda nazoratni tashkil etish malakalarini shakllantirish;
- talabalarda kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarining fanga erishishlarida — muayyan mavzu natijalarini ta‘minlashda sharoit yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Demak, bu sanalganlar natijasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda foydalaniladigan mustaqil ta‘lim topshiriqlarini mazmuniga va tarkibiy jihatdan talabalar o‘rganishi lozim bo‘lgan ma‘lum bir turdagi mavzularga mos bo‘lishi ham shart ekanligini alohida qayd etib o‘tish kerak. Bu bilan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ta‘lim ustida ishlashlarida zerikib qolmasliklarining ham old olinadi. Jumladan, ularda keyinchalik boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bilan ishlash jarayonlarida o‘quvchilarga beriladigan vazifa, topshiriqlarni tuzish ko‘nikmalarining shakllanishiga fundamental bilim vazifasini o‘taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Демидова Т.Е. Профессиональная подготовка учителя к формированию общеучебных умений у младших школьников: моногр. – Брянск, 2005. – 180 с.
2. Dilshoda Jalilova. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati.«O‘ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil 30-noyabr. 839-842-betlar. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377842>)
3. Dilshoda Jalilova Ural qizi. BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING AHAMIYATI.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O‘QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)

4. Jalilova D. Ta’lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - tarag'givot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
5. Nargiza K.Q. Boshlang‘ich sinflarda o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish haqida. ILMIY TADQIQOTLAR, INNOVATSIYALAR, NAZARIY VA AMALIY STRATEGIYALAR TADQIQI. 1-sonli Respublika ko‘p tarmoqli, ilmiy konferensiya. 24-sentyabr, 2022-yil. 100-b.
6. Qaytarova N.K. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi va unda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining roli./ «Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами // Тошкент, 2022 йил 29 сентябрь. 203-b.
7. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman